

aeioUFU: Aplicativo para alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos

Gabriela Ferreira de Abreu
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-7621-5625

Laura Crosara Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-8400-0812

Pedro Paulo Rodrigues Campisi
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3210-8564

Eduardo Lázaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica (PPGEB - UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Resumo — É sabido que, atualmente, o acesso à tecnologias torna-se cada vez mais democrático. Entretanto, certas questões sociais persistem e entre elas está o analfabetismo. Considerando as altas taxas do mesmo na população brasileira, propôs-se o desenvolvimento do aplicativo aeioUFU para que ele conduza, assista e facilite o processo de alfabetização e letramento. Para tanto, fez-se uso da ferramenta *React Native*. Ao final, obtivemos um aplicativo com a interface desejada e planejada onde estão disponíveis as principais páginas propostas inicialmente. Diante disso, inferiu-se que esta será uma ferramenta que representa a democratização de uma educação de qualidade, viabilizando o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de crianças, jovens e adultos de todo o país.

Palavras-chaves — educação, alfabetização, letramento, reforço, aplicativo, tecnologia, assistência.

Abstract — It is well known that access to technology is becoming increasingly democratic. However, certain social issues persist and among them is illiteracy. Considering the high rates of illiteracy among the Brazilian population, we proposed the development of the aeioUFU app so that it can guide, assist and facilitate the literacy process. To do this, we used the React Native tool. In the end, we obtained an application with the desired and planned interface, where the main pages initially proposed are available. As a result, it was concluded that this is a tool that represents the democratization of quality education, enabling the development of reading and writing skills for children, young people and adults across the country.

Keywords — education, learning, literacy, tutoring, app, technology, assistance.

I. Introdução

Analfabetismo, como o próprio nome indica, é o desconhecimento do alfabeto, ou seja, a incapacidade de ler e escrever. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), "uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe permitem, também, continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço de seu próprio

desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade" [1]. Para fins estatísticos, analfabeta é a pessoa acima de 15 anos que não sabe ler e escrever. No Brasil, mais de 11 milhões de pessoas não possuem essas habilidades e são vários os desafios a serem enfrentados [2].

Em um estudo divulgado pelo programa Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), constatou-se que mais de 40% das crianças entre 6 e 7 anos (o recorte de idade se deu em razão do Plano Nacional de Educação (PNE), que tem como diretriz curricular a alfabetização de crianças nesta faixa etária) apresentam problemas relacionados à alfabetização e ao letramento, sendo este o maior índice de analfabetismo registrado no país desde 2012.

Além disso, ainda que o letramento seja uma habilidade que pode ser ensinada e compreendida em qualquer fase da vida, ele se torna um obstáculo aparentemente maior com o passar do tempo. Alguns dos fatores que dificultam este processo são a motivação, o medo do insucesso e o sentimento de inferioridade, bem como a realidade objetiva do cotidiano (o cansaço, as preocupações e prioridades que disputam sua energia, atenção e concentração).[3]

Vale destacar também os altos índices de analfabetismo de pessoas com deficiência. Dados do último censo demográfico (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicaram que, ao tratar das pessoas com deficiência com 10 anos ou mais, em média, são analfabetas: 13,5% das pessoas com deficiência visual, 21,2% com deficiência auditiva, 30,2% com deficiência física e 45,6% das pessoas com deficiência mental. [4-6]

Perante o exposto, em um projeto desenvolvido na disciplina de Engenharia de Reabilitação e Tecnologias Assistivas, compreendeu-se a necessidade urgente da criação de tecnologias acessíveis que facilitem e auxiliem nos processos em questão. Unindo isso a políticas públicas efetivas e ao trabalho colaborativo de famílias, professores, escolas, redes de ensino e poder público, será possível elevar a qualidade da alfabetização e combater o analfabetismo em todo o território brasileiro. [7]

Objetivando a aprendizagem do sistema de representação dos sons da fala e da mecânica da leitura e da escrita, propomos um programa que auxilie na compreensão da transformação dos fonemas (sons) em grafemas (letras) e na identificação de letras, sílabas, palavras, frases e textos, incentivando posteriormente a interpretação, compreensão, organização de discursos e reflexões em situações do dia a dia.

Para tal fim, a ferramenta de desenvolvimento escolhida foi o *React Native* [8], um *framework Javascript* criado pela *Meta* que é usado para desenvolver aplicativos para os sistemas *Android* e *iOS* de forma nativa, tornando o aplicativo muito mais fluido, acessível e usável.

É importante ressaltar que foi crucial que todos os participantes entendessem o funcionamento do recurso e só então decidiu-se que este seria o mais adequado para o projeto.

Ademais, visando uma experiência proveitosa, fez-se o uso da linguagem de uma maneira lúdica, sensorial e didática, o que estimula a curiosidade dos aprendizes para que eles se familiarizem com os símbolos escritos. Para isso, utilizou-se a plataforma de design gráfico Canva.

Porém, é importante que os usuários aprendam não só a reconhecer, mas também produzir e reproduzir palavras. Neste sentido, empregou-se o recurso do som, auxiliando na relação letra-som e na conversão de sons em letras.

Além disso, explorou-se a construção da chamada consciência ou análise fonológica, que se trata da capacidade que o usuário desenvolve para compreender o conhecimento que está adquirindo. A consciência fonológica pode ser entendida também como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas entre as palavras até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas. Neste caso, o fato de as sequências de letras construírem partes das palavras que conhecemos e pronunciamos, independentemente de seus significados.

É importante salientar que para os alfabetizados parece ser algo intuitivo, pois já dominam a “lógica” em questão, isto é, as propriedades do funcionamento do sistema alfabético. Porém, internalizar tais propriedades não é tão simples quanto parece.[9, 10]

Existem diversos aplicativos disponíveis relacionados à alfabetização, entretanto as abordagens são diferentes da proposta no presente trabalho.

Em resumo, criou-se o protótipo de um aplicativo com interface clara e simples, onde o aprendiz fará uma avaliação diagnóstica inicial que busca compreender e identificar o nível do usuário. Posteriormente, lições divididas em níveis de dificuldade crescente (letras, sílabas, palavras, frases e textos) serão liberadas juntamente com avaliações entre níveis. [11]

Vale destacar que todas as etapas contarão com imagens e vocalizações para facilitar o processo por meio de associações.

Na Fig. 1 (a), é possível visualizar a tela de apresentação que contém apenas um botão que é utilizado para inicializar o aplicativo. Feito isso, o usuário será redirecionado para a avaliação inicial (b), sendo esta a responsável por diagnosticar em qual nível o aluno se encontra. Depois da avaliação inicial, vem a seleção de módulos (c), etapa onde se encontram todos os tópicos disponíveis.

Após a seleção de módulo estão as páginas contendo *cards* relacionados ao nível pretendido. Por exemplo, na categoria letras e números (d), o usuário encontra fichas de A a Z e de 0 a 9. Cada uma dessas fichas possui imagens que representam a letra ou o número em questão (e), além do recurso sonoro que foi implementado com o objetivo de auxiliar o aprendiz a relacionar os grafemas aos fonemas.

Após a visualização de todas as fichas e seus exemplos, aparece um *pop-up* parabenizando o usuário (f) e o direcionando para a próxima página.

Fig. 1. (a) Tela inicial do aplicativo; (b) Avaliação diagnóstica; (c) Seleção de módulos; (d) Módulo letras e números; (e) Exemplo módulo 1 (letra R); (f) Conclusão de nível.

A avaliação entre módulos, representada na Fig. 2 (g) tem a função de examinar o aluno por meio de perguntas pertinentes ao conteúdo visto na categoria em estudo. Com a avaliação de nível concluída, é liberada então a tela de fichas das sílabas (h), onde, bem como em todas as outras categorias, haverão fichas e exemplos (i).

Depois de todas as fichas visualizadas, novamente aparece a parabenização e uma série de perguntas referentes aos conteúdos vistos (j).

Após o questionário do módulo 2, é liberado então o módulo 3 referente às palavras (k). Neste, quando uma letra é selecionada, aparecerão diversos exemplos com imagens de palavras que se iniciam com aquela letra (l).

IV. Conclusão

As pesquisas realizadas durante o projeto trouxeram conhecimento e embasamento teórico sobre o assunto, permitindo o desenvolvimento de um aplicativo que atenda as necessidades básicas dos usuários que buscam uma ferramenta de auxílio.

Levando em consideração a proposta inicial, podemos concluir que o resultado foi satisfatório e pode inclusive ser aplicado para usuários de testes.

Ademais, é importante salientar que ficaram diversas possibilidades de extensão do projeto em aberto para um futuro próximo, visando proporcionar aos usuários um aplicativo cada vez mais fluido, interativo e eficiente.

References

- [1] UNESCO, “Functional literacy.” Disponível em: <https://uis.unesco.org/en/glossary-term/functional-literacy>, 2020.
- [2] IBGE EDUCA, “Conheça o brasil - educação.” Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html>. Acesso em: 15 nov. 2022.
- [3] MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Política Nacional de Alfabetização (PNA), “Política nacional de alfabetizaÇão.” Disponível em: <https://alfabetizacao.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 nov. 2022.
- [4] INSTITUTO ALFA E BETO, “Os desafios da alfabetização de adultos.” Disponível em: <https://www.alfaebeto.org.br/2016/04/13/alfabetizacao-de-adultos/>. Acesso em: 15 nov. 2022.
- [5] REDE BRASIL ATUAL, “Por ausência de políticas públicas de educação, analfabetismo volta a crescer no brasil.” Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/analfabetismo-volta-a-crescer-e-expoe-falta-de-politicas-publicas-de-educacao/>. Acesso em: 15 nov. 2022.
- [6] REVISTA OESTE, “Desafios do brasil: analfabetismo mostra a impotência de quem está à margem da sociedade.” Disponível em: <https://revistaoeste.com/politica/eleicoes-2022/desafios-do-brasil-analfabetismo-mostra-a-impotencia-de-quem-esta-a-margem-da-sociedade/>. Acesso em: 15 nov. 2022.
- [7] T. G. G. L. GONÇALVES, S. M. F. MELETTI, and N. G. D. SANTOS, “Nível instrucional de pessoas com deficiência no brasil, sorocaba - sp,” 2022.
- [8] “React native.” Disponível em: <https://reactnative.dev/>, 2015.
- [9] F. LOPES, “O desenvolvimento da consciência fonológica e sua importância para o processo de alfabetização, são francisco,”

Fig. 2. (g) Avaliação módulo 1; (h) Módulo sílabas; (i) Exemplo de tela módulo 2; (j) Avaliação módulo 2; (k) Módulo palavras; (l) Exemplo de tela módulo 3.

De forma análoga à seção anterior, na Fig. 3 a categoria frases possui fichas (m) e exemplos com a letra selecionada (n).

Por fim, na classe de textos (o), o usuário fará a seleção normalmente e serão disponibilizadas histórias contendo várias palavras com a letra escolhida (p).

Fig. 3. (m) Módulo frases; (n) Exemplo de tela módulo 4; (o) Módulo textos; (p) Exemplo de tela módulo 5.

- [10] A. G. D. MORAIS, *Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização: 1. ed.* Belo Horizonte: Autêntica.
- [11] “Expressia - comunicação alternativa & atividades adaptadas.” Disponível em: <https://tix.life/produtos/expressia/>. Acesso em: 15 nov. 2022.